

НОГИРОНЛИГИ БЎЛГАН ШАХСЛАРНИНГ ЖАМИЯТ ВА ДАВЛАТ ИШЛАРИНИ БОШҚАРИШДА ИШТИРОК ЭТИШ ҲУҚУҚИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ

Полванов Улугбек Тагаймуратович

Тошкент давлат юридик университети

мустақил тадқиқотчиси

E-mail: pulugbek86@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17197587>

Аннотация:

Ушбу мақолада ногиронлиги бўлган шахсларнинг жамият ва давлат ишларини бошқаришда иштирок этиш ҳуқуқини таъминлаш билан боғлиқ айрим масалалар ёритилган. Хусусан, мазкур тоифадаги шахсларнинг сиёсий жараёнларда фаол иштирокини таъминлаш, сайлов ҳуқуқидан самарали фойдаланиш, давлат органларига мурожаат қилиш имкониятлари ва жамоатчилик назоратида қатнашиш каби ҳуқуқий механизмлар таҳлил қилинган. Шунингдек, ногиронлиги бўлган шахсларнинг фаол фуқаролик позициясини шакллантиришда учраётган ҳуқуқий, ижтимоий ва инфратузилмавий тўсиқлар очиб берилган. Мақолада халқаро нормалар ва миллий қонунчилик тажрибаси асосида амалдаги тизимни такомиллаштириш юзасидан аниқ таклиф ва тавсиялар илгари сурилган.

Калит сўзлар: ногиронлиги бўлган шахслар, сиёсий иштирок, фуқаролик ҳуқуқлари, давлат бошқаруви, жамият назорати, инсон ҳуқуқлари, миллий қонунчилик, халқаро стандартлар, инклюзия, тенг имкониятлар.

Ҳар бир инсоннинг сиёсий-ҳуқуқий ҳаётда фаол иштирок этиши – давлат ҳокимиятининг шаффофлиги ва ҳисобдорлигини мустаҳкамлаш, фуқароларнинг давлатга ишончини янада ошириш ҳамда ижтимоий бирдамликни мустаҳкамлашнинг асосий омилларидан биридир.

Айниқса, ногиронлиги бўлган шахсларнинг жамиятда тенг ҳуқуқли ва тўлақонли аъзо сифатида эътироф этилиши, уларнинг сиёсий, ижтимоий ва иқтисодий қарорлар қабул қилинишида иштирок этиши демократик давлатнинг муҳим кўрсаткичларидан бири саналади.

Бу жараёнда фақатгина формал ҳуқуқларни бериш эмас, балки ушбу ҳуқуқлардан фойдаланиш учун зарур институционал, ҳуқуқий ва инфратузилмавий шароитларни яратиш асосий ўрин тутди. Бундай ёндашув эса **инклюзив жамият концепциясининг** амалиётдаги ифодаси бўлиб, у жамиятнинг ҳар бир аъзосини, жумладан, ногиронлиги бўлган шахсларнинг фикри ва манфаатларини эътиборга оладиган ва уларнинг сиёсий жараёнларда самарали иштирокини таъминлайдиган тузилмавий ўзгаришларни назарда тутди.

Шу тариқа, ногиронлиги бўлган шахсларнинг сиёсий жараёнларга жалб қилиниши — нафақат уларнинг ҳуқуқий мақомини мустаҳкамлайди, балки кенг жамоатчилик онгида ҳам инклюзивлик ва тенглик тамойилларини қарор топтиришга хизмат қилади.

Г.В. Жигунованинг таъкидлашича, ногиронлик жисмоний нуқсонлар таъсирида шахсларнинг чекланганлик ҳолатидир. Унинг фикрича, ногиронлик атамаси ўрнида

жисмоний имконияти чекланган шахс иборасини қўллаш мақсадга мувофиқ ҳисобланади¹.

Жигунованинг фикри ногиронлик тушунчасини илғор ва инсоний жиҳатдан қарашга чақирган муҳим ёндашув бўлиб, жамиятда тенг имкониятларни таъминлаш йўлида муҳим қадам ҳисобланади.

Й.Р. Ярская-Смирнова, Э.К. Наберушкиналар эса ногиронлик, тиббий меҳнат экспертизаси комиссияси бюроси томонидан тайинланадиган ҳамда махсус соҳавий қонунлар билан ҳимоя қилинадиган жисмонан чекланганлик даражасидир, деган фикрни илгари суришади².

Бу таъриф ногиронликнинг фақатгина тиббий эмас, балки юридик ва ижтимоий жиҳатларини ҳам қамраб олади. Ногиронлик ҳолатини расмий тасдиқлаш ва қонунчилик асосида ҳимоя қилиш шахсларнинг ҳуқуқларини мустақамлашга хизмат қилади ҳамда уларга зарур ижтимоий ёрдамни тақдим этишни таъминлайди. Шунингдек, бу ёндашув ногиронликни аниқ ва тизимли тарзда баҳолаш имконини беради, бу эса ижтимоий интеграция ва ёрдам соҳасида муҳим аҳамият касб этади.

Юқорида келтирилган олимларнинг фикрларидан хулоса қиладиган бўлсак, ногиронлик инсоннинг жисмонан чекланган ҳолати ҳисобланади. Шу билан бирга, халқаро ҳуқуқий кафолатлар ва улар асосида давлатлар зиммасига юкланган мажбуриятлар, ҳар бир ногиронлиги бўлган шахснинг ўз шахсиятини эркин ривожлантириши, жамият ҳаётида фаол иштирок этиши ва умумий инсон ҳуқуқларидан тўлиқ фойдаланиши учун зарур шарт-шароитларни яратишни тақозо этади. Шу боисдан ҳам, давлат томонидан ногирон шахсларнинг имкониятларига мутаносиб равишда ҳуқуқий, ижтимоий ва ташкилий чора-тадбирларни амалга ошириш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

К.Д. Гайбатов, М.А. Орцханованинг хулосаларига кўра, ногиронлик ҳолати шахс саломатлигининг тикланиши мумкин бўлмаган вазиятлардагина юзага келади. Шахслардаги ногиронлик ҳолатларининг тиббий меҳнат экспертизаси комиссияси томонидан қайд этилиши уларнинг фуқаролик жамиятидаги тиббий-юридик мақомини белгилайди³.

Бу таъриф ногиронлик тушунчасини аниқлашда муҳим аҳамиятга эга, чунки у тиббий ва ижтимоий ёндашувларни бирлаштиради. Шу билан бирга, тиббий меҳнат экспертизаси комиссияси томонидан ногиронлик ҳолатини расмий равишда тан олиш шахснинг ҳуқуқий мақомини белгилаб, ижтимоий ҳимояга эришиш учун асос яратади. Бу жараён фуқаролик жамиятида ногирон шахсларнинг интеграциясини таъминлашда муҳим роль ўйнайди.

Шундай қилиб, мазкур фикр ногиронлик ҳолатининг тиббий-юридик жиҳатдан аниқ ва мақбул белгилашига алоҳида урғу беради, бу эса ногирон шахсларга муносиб ёрдам ва қўллаб-қувватлашни ташкил этишда муҳимдир.

¹ Жигунова Г.В. Ювенальная инвалидность в системе социальной реальности российского общества: монография. –М. – Берлин: Директ-Медиа, 2014. – С. 174.

² Ярская-Смирнова Е.Р. Социокультурный анализ нетипичности. – Саратов: СГТУ, 1997. – С. 2.

³ Гайбатова К.Д., Орцханова М.А. Юридическое значение инвалидности в Российском законодательстве. – Махачкала, 2017. – С. 1 // <https://cyberleninka.ru/article/n/yuridicheskoe-znachenie-invalidnosti-v-rossiyskom-zakonodatelstve>

Г.В. Баринованинг таъкидлашича, ногиронлик, жисмоний имконияти чекланган шахснинг жамиятдаги ҳуқуқий мақомини белгилаб берувчи статус ҳисобланади. Бу тоифа шахслар ногиронлик ҳолатларининг аниқ белгиланиши уларнинг ижтимоий муҳитга интеграциялашувларига муҳим омил бўлиб хизмат қилади⁴.

Бу қараш ногиронлик тушунчасини кенгроқ, ижтимоий ва ҳуқуқий жиҳатларни ҳам ўз ичига олган ҳолда қарашга чақирилади. Ногиронлик ҳолатининг аниқ ва расмий белгиланиши ушбу шахсларнинг ижтимоий муҳитга интеграциялашуви учун асос яратади, уларнинг ҳуқуқлари ва манфаатлари муҳофаза қилинади. Шу тарзда, ногирон шахсларни жамиятда тўлақонли иштирок эттириш имкониятлари кенгайтирилади.

Бу фикр ногиронликни фақат тиббий нуқтаи назардан эмас, балки ижтимоий-ҳуқуқий жиҳатдан ҳам аҳамиятга эга деб баҳолашнинг муҳимлигини кўрсатади.

Жаҳон даражасида инклюзив сиёсий иштирок бўйича кўплаб мамлакатларда квоталар, сайлов тизимларида инклюзив ҳуқуқлар, фуқаролик жамияти институтларининг фаоллигини таъминловчи механизмлар амалга оширилмоқда. Масалан, Канадада инклюзивлик сиёсати доирасида муниципал ва провинциялар даражасида ногиронлиги бўлган шахслар ҳуқуқларини таъминловчи махсус комиссиялар ва муҳокама платформалари мавжуд.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг Муқаддимасидаги демократия, эркинлик ва тенглик, ижтимоий адолат ва бирдамлик ғояларига садоқат конституциявий сиёсий фалсафа сифатида Конституция руҳини белгилаб берувчи ҳуқуқий ва маънавий масъулият бўлиб, қонунларни талқин қилишда таянч нуқта ҳисобланади. Бу ғоялар, хусусан тенглик ва ижтимоий адолат, инклюзив жамиятнинг ҳуқуқий-фалсафий асосидир.

Ижтимоий давлат концепцияси, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 1-моддасида мустақамланган ҳолда, фақат ижтимоий ҳимояни таъминлаш эмас, балки жамиятнинг ҳар бир аъзоси учун жисмоний имконияти чекланган бўлса ҳам муносиб турмуш тарзи ва тенг фаолият юритиш имкониятларини яратишни назарда тутаяди. Бу ижтимоий давлат фалсафасининг асосий мазмунидир.

Шу жиҳатдан қаралганда, инклюзив сиёсий иштирок Конституцияда белгиланган ижтимоий давлат ва демократик бошқарув принципларининг тўғридан-тўғри амалиётдаги ифодасидир. Яъни давлат ногиронлиги бўлган шахслар учун жисмоний муҳитни, ахборот воситаларини, ҳуқуқий ва сиёсий механизмларни мослаштириш орқали уларнинг сайлов ҳуқуқидан самарали фойдаланишини таъминлаши шарт.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 14-моддасига мувофиқ: *“Давлат ўз фаолиятини инсон фаровонлигини ва жамиятнинг барқарор ривожланишини таъминлаш мақсадида, қонунийлик, ижтимоий адолат ва бирдамлик принциплари асосида амалга оширади”*.

Ушбу конституциявий норма давлат ҳокимиятининг фаолиятидаги асосий меъёрий ва фалсафий йўналишларни белгилайди. Хусусан, ижтимоий адолат, бирдамлик, ва қонунийлик каби принциплар ногиронлиги бўлган шахсларнинг сиёсий

⁴ Баринова Г.В. Инвалидность как социальный феномен: современного российского общества (социально-философский анализ автореф. дис. канд. юрид. наук. – М., 2015. – С. 25.

хаётда тўлақонли иштирок этишини таъминлаш учун мустаҳкам ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилади. Бу тамойилларни ҳар бири алоҳида-алоҳида таҳлил қилиш лозим.

Бугунги глобал жараёнларда барқарор ривожланиш – бу фақат иқтисодий ўсиш эмас, балки ижтимоий, экологик ва инсон ҳуқуқларини тўлақонли таъминлашни ўз ичига олган ҳар томонлама тараққиёт модели сифатида эътироф этилмоқда. Ушбу ёндашувга кўра, аҳоли турмуш тарзи, ҳаёт сифати, табиатга муносабати ва давлат бошқаруви тизими ўртасида мувозанат таъминланиши лозим.

Шу нуқтаи назардан, Янги Ўзбекистонда амалга оширилаётган барқарор ривожланиш сиёсати ижтимоий давлат концепциясига асосланиб, инсон қадрини юксалтириш, камбағалликни камайтириш, аҳоли учун кафолатли даромад манбаларини яратиш, таълим ва тиббиётда тенг имкониятлар таъминлаш каби устувор вазифаларни қамраб олмоқда.

2023 йилда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги Конституцияси 14-моддаси орқали ушбу сиёсий-иқтисодий стратегия ҳуқуқий мустаҳкамланишга эришди.

Бу норма давлат фаолиятининг моҳиятини инсон фаровонлиги ва жамият ривожини билан бевосита боғлаб, ижтимоий давлат тамойилларининг амалдаги ифодаси сифатида хизмат қилади. Шу билан бирга, барқарор ривожланиш давлат сиёсатининг марказига инсон ҳуқуқлари, жамиятнинг барча аъзолари манфаатларини қўйишини аниқлатади.

Ўзбекистонда 2030 йилгача бўлган Барқарор ривожланиш миллий мақсад ва вазифаларида ҳам ушбу ёндашув ўз аксини топган. Ушбу ҳужжатда:

- аҳоли фаровонлигини ошириш;
- сифатли таълим ва соғлом турмуш тарзини шакллантириш;
- гендер тенгликни таъминлаш;
- инфратузилмани ривожлантириш;
- экологик барқарорлик ва иқлим ўзгаришига қарши курашиш;
- бандликни кенгайтириш ҳамда ижтимоий тенгсизликни камайтириш каби устувор вазифалар белгиланган.

Шу билан бирга, дунё конституцион тажрибасига назар ташлар эканмиз, Япония, Нидерландия, Германия каби мамлакатлар қонун ҳужжатларида ҳам давлатнинг фаолиятини барқарор ривожланишга қаратилганлиги хусусидаги нормалар учрайди. Бу эса глобал миқёсда ҳам мазкур тамойилнинг долзарблиги ва универсал қийматини кўрсатади.

"Ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқлари тўғрисида"ги Қонунда ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқларини таъминлашнинг асосий тамойиллари, шу жумладан, ногиронлик белгиси бўйича камситишни тақиқлаш ва бунга йўл қўймаслик тамойиллари, ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий йўналишлари белгиланган. Мазкур қонуннинг қабул қилиниши ногиронлик билан боғлиқ муаммоларни ҳал этишга бўлган ёндашувларни тубдан ўзгартириш имконини берди.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясига кўра, фақат суд томонидан муомалага лаёқатсиз деб топилган шахслар сайловда овоз бериш ҳуқуқига эга эмас. Бошқа ҳар

қандай ҳолларда фуқароларнинг сайлов ҳуқуқларини тўғридан-тўғри ёки билвосита чеклашга йўл қўйилмайди.

БМТга аъзо давлатлар қонунчилиги таҳлили натижалари шуни кўрсатадики, 6 та давлат ақли заиф шахсларнинг сайлов ҳуқуқини чеклайди. Бу давлатларда сайлов ҳуқуқини чеклаш ҳеч қандай фарқсиз қўлланилади. 56 та давлатда ақли заиф шахсларга сайлов ҳуқуқини амалга оширишни тақиқлаш миллий судлар томонидан белгиланади.

9 та давлатда сайлов ҳуқуқи руҳий саломатлик тўғрисидаги қоидалар асосида чекланган бўлиб, ушбу ҳуқуқдан фойдаланишни тақиқлаш психиатрия муассасаларига жойлаштирилган шахсларга нисбатан қўлланилади.

Қиёсий таҳлиллар шуни кўрсатадики, бошқа мамлакатлардан фарқли ўлароқ, Ўзбекистон Республикаси Сайлов кодексининг 31, 49, 50-моддаларида ногиронлиги бўлган сайловчилар учун аниқ ҳуқуқий нормалар мавжуд бўлиб, улар ногиронлиги бўлган шахсларнинг сайлов ҳуқуқини самарали амалга ошириши учун шарт-шароитлар яратишни назарда тутди.

Масалан, Сайлов кодексининг 31-моддасига мувофиқ, сайлов бюллетенлари Брайл алифбосида тайёрланиши мумкин. 50-моддага кўра, ногиронлиги бўлган шахслар учун махсус жиҳозланган яширин овоз бериш кабиналари ёруғ ва кенг бўлиши керак.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, ногиронлиги мавжуд шахсларнинг ҳуқуқларини кафолатлаш мафсадида қуйидагилар таклиф этилади:

Сайлов қонунчилиги ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга ногиронлиги бўлган шахслар учун янада қулай ва аниқ тартибларни киритиш, хусусан, овоз бериш жараёнида ёрдамчи шахс иштирокини аниқ белгилаш.

“Ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқлари тўғрисида”ги Қонуннинг ижросини таъминлаш механизмларини кучайтириш, уларнинг ҳуқуқий ҳимоясини кафолатлайдиган суд амалиётини яратиш.

Барча сайлов участкаларини ва давлат идораларини тўсқинликсиз муҳит (accessible environment) билан таъминлаш: пандуслар, овоз чиқарувчи қурилмалар, Брайл алифбосидаги материаллар ва ҳ.к.

Ногиронлиги бўлган ёшлар учун сиёсий фаоллик, ҳуқуқий саводхонлик, жамоатчиликда қатнашиш бўйича махсус ўқув курслари ва тренингларни йўлга қўйиш.

Ногиронлиги бўлган шахсларнинг сиёсий фаоллиги ва ҳуқуқларини таъминлаш соҳасидаги мустақил мониторинг механизмларини ташкил этиш.

Ҳар йили инклюзив сиёсий иштирок юзасидан миллий ҳисобот тайёрлаш ва парламент муҳокамасига киритиш.